

DOI:

**Сучасні технології документування та візуалізації виробничих процесів
Канбан і Скрам**

*Ткачова К. К., студентка,
науковий керівник – канд. пед. наук, доцент О. О. Карпенко
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Сучасні тенденції розвитку інформатизації суспільства незмінно приводять до необхідності дотримання вимог щодо належної організації виробничих процесів. Однією із таких вимог є прозорість роботи організацій, яка забезпечується шляхом використання електронних засобів документування та електронного документообігу. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» стверджує, що електронний документообіг є сукупністю процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та в разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів. У цьому контексті актуалізується проблема вивчення можливостей сучасних технологій документування та візуалізації виробничих процесів, зокрема Канбан і Скрам.

Задля успішного використання електронних систем документообігу їх почали створювати на основі вже існуючих, популярних і зрозумілих у використанні методологій — Канбан і Скрам. Ці технології сервісного проектування дали змогу забезпечити злагодженість роботи мало пов'язаних між собою філіалів, департаментів, окремих відділів та команд й зробити процес прозорим у першу чергу для його учасників.

Канбан-система являє собою неприривний потік, у якому процес візуалізується за допомогою «карток» задач на чітко відведеному просторі – «дошці». Цей потік передбачає пріоритезацію нових задач, розподіл їх між членами команди із урахуванням завантаженості, їх подальшої перевірки після завершення й випуску готового продукту. Існує два типи «дошок» залежно від наповнення: загальні (у яких можна побачити роботу відділу, філіалу, компанії тощо) та персональні (у яких можна побачити роботу окремої людини). «Картки» задач впорядковуються на «дошці» за категоріями важливості в часі, але є можливість їх налаштувати за іншими категоріями за потребою команди, що робить процес документування більш унікальним й гнучким. «Картки» в цьому випадку поєднують у собі функції різноманітних документів (технічне завдання, наказ, довідка, службова записка, інформаційний листок, прес-реліз, експрес-інформація тощо), тож їх вигляд є більш стандартизованим.

Скрам як технологія в першу чергу вимагає чіткого розподілення ролей у команді, визначення учасниками процесу усталених відрізків часу, «спринтів», й розподіл роботи за цима «спринтами» із визначенням

проміжних результатів кожного. Між «спринтами» зазвичай відбувається обговорення поточного стану процесів, можливостей їх покращення та оцінка поточних результатів команди. Спринти в свою чергу задокументовуються як окремий етап із визначеним результатом й поєднує в собі риси протоколу та звіту.

На сьогодні існує чимало програмного забезпечення щодо проєктного сервісу організації документування виробничих процесів відповідно до окремих задач, що дає розширення поточних можливостей у будь-якій установі. Прикладами такого програмного забезпечення є Bitrix 24, Atlassian Jira, Worksection.

Отже, саме завдяки впровадженню технологій Канбан і Скрам можна вдосконалити документування та візуалізацію виробничих процесів у сучасних організаціях.